

O USO DA INFORMÁTICA EDUCATIVA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Ciências Exatas e da Terra, Edição 112 JUL/22 / 21/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6877841

Autor:

Francisco Erinaldo Queiroz de Almeida

RESUMO

Neste artigo pretendo caracterizar a importância e o efeito positivo que as novas tecnologias podem influenciar na Educação Matemática na sociedade atual, que é caracterizada pela sociedade da informação, de bases tecnológicas, com mudanças contínuas e em ritmo acelerado.

Palavras-chave: Informática. Educativa. Ensino. Aprendizagem e Matemática.

INTRODUÇÃO

É notório o papel que as Instituições escolares têm desempenhado no desenvolvimento intelectual, social e afetivo do ser humano, em nossos dias atuais temos vários exemplos de que é possível utilizar de maneira eficiente as tecnologias da informação e comunicação para capacitar o profissional do ensino em prol de um melhor desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

Assim, em uma sociedade de bases tecnológicas, com mudanças contínuas, em ritmo acelerado, não é mais possível ignorar as alterações que estas provocam na maneira como as pessoas veem e apreendem o mundo, bem como desprezar o potencial pedagógico que tais tecnologias apresentam quando incorporadas à educação.

Atualmente, as novas Tecnologias da Informação e Comunicação caracterizam e participam de alguma maneira da vida de nós professores, dos alunos, e da escola de um modo geral. A escola faz parte da cultura, da sociedade em que está inserida e deixa marcas independentemente da aceitação ou negação. Não é possível ignorar os desafios que essa realidade nos traz, mas sim estabelecer um diálogo com ela, buscando compreendê-la para a tomada de posições conscientes.

Não é interessante aos professores e alunos apenas aprenderem a usar os meios tecnológicos, mas pensá-los na educação por meio da reflexão coletiva que conseqüentemente nos trará novas ações positivas no processo ensino-aprendizagem, sendo o ponto principal neste processo a formação constante dos professores.

Os avanços na eletrônica e nos suportes da comunicação possibilitando formas coletivas de ensinar e aprender, com base em recursos de conexão que facilitam a relação entre pessoas, constituindo-se em redes de comunicação, nos lança a uma questão:

Qual o referencial teórico crítico-reflexivo para o uso pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação? Junto a ela surge o desafio que é, proporcionar aos professores a introdução dessa nova concepção em suas práticas pedagógicas, identificando as possibilidades que se abrem a partir dessa emergência tecnológica, sugerindo o questionamento:

Qual seria o processo de formação de professores adequado a esse contexto?

Como as novas Tecnologias Informáticas podem influenciar no processo educativo do ensino da Matemática?

A contribuição da utilização das tecnologias digitais no processo educativo

A partir do embasamento teórico, procurarei mostrar os obstáculos que geram a resistência ao uso dos recursos tecnológicos por parte dos professores na sua prática docente e mostrarei positivamente como o uso das tecnologias de Informação e Comunicação interfere no processo ensino-aprendizagem.

Segundo Valente (1999), o uso do computador na educação objetiva a integração deste no processo de aprendizagem dos conceitos curriculares em todas as modalidades e níveis de ensino, podendo desempenhar papel de facilitador entre o aluno e a construção do seu conhecimento.

Está sendo discutida uma concepção dialética de educação que serve de base a uma nova relação dos sujeitos com o conhecimento, através de uma prática colaborativa que subsidiará uma nova relação com a aprendizagem em ambientes informatizados no processo escolar, procurando discutir o processo de formação de professores para o uso pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação na perspectiva crítica e reflexiva.

Os processos formativos de professores para a utilização pedagógica da Tecnologias Informáticas numa concepção crítica e reflexiva não deve ter como objetivo formar sujeitos em uma área específica, a partir de conhecimentos específicos em informática, ou especializá-los nestas tecnologias, exemplificando. Mas, buscar a relação das tecnologias com os processos de ensinar e aprender nos diversos espaços do conhecimento.

As tecnologias devem ser direcionadas na preparação do professor para atuar a partir de uma perspectiva educacional que visa formar pessoas críticas e criativas na sociedade. Também, devem criar maneiras de educar que estejam além do trabalho com o meio tecnológico, mas construídas, estruturadas para o desenvolvimento da colaboração, em que o pensar e a capacidade critica sejam fortalecidos, de modo a garantir a produção do conhecimento.

A relação entre as tecnologias digitais e o processo educativo envolve transformações pedagógicas que demandam uma formação de professores,

estruturada de forma a possibilitar a compreensão do processo de ensinar e aprender, através da articulação teoria/prática e da pesquisa como fundamento do desenvolvimento profissional, concebendo as tecnologias também como meio para aperfeiçoamento do processo de formação.

A formação de sujeitos críticos e reflexivos não se dará através da passividade e da reprodução. O uso efetivo, a oportunidade da experiência, construir sua aprendizagem, desenvolver a pesquisa e o pensamento, por meio desses meios é que poderá favorecer a autonomia para construir e desenvolver diferentes propostas nesta perspectiva, para trabalhar com seus alunos, portanto, uma formação que priorize atitudes tais como;

- a) Conhecer os meios e aprender a usá-los numa perspectiva que motive a reflexão em torno de desafios e trabalhos colaborativos onde a aprendizagem de todos e de cada um seja o foco.
- b) Estimular atividades de pesquisa.
- c) Trabalhar de forma colaborativa, vivenciando posições divergentes, entre outros.

A formação e atuação de professores para uso da informática em educação é um processo de inter-relação entre o conhecimento e compreensão dos meios tecnológicos com a ação pedagógica e com os conhecimentos teóricos requisitados necessários à reflexão, compreensão e mudança nos sujeitos envolvidos no processo.

Para adequar o ensino da Matemática com o uso destas novas tecnologias, afirma D'AMBRÓSIO (1996) que "Ao longo da evolução da humanidade, Matemática e tecnologia se desenvolveram em íntima associação, numa relação que poderíamos dizer simbiótica. A tecnologia entendida como convergência do saber (ciência) e do fazer (técnica), e a matemática são intrínsecas à busca solidária do sobreviver e de transcender. A geração do conhecimento matemático não pode, portanto ser dissociada da tecnologia disponível".

Portanto o professor, e no nosso foco o que leciona a Matemática, precisa compreender que o processo de informatização da sociedade já chegou às

escolas e que o computador e os demais recursos tecnológicos podem ser um auxiliar e um motivador na prática educacional, não podendo se tornar um inimigo da informática, mas devendo aliar-se a eles buscando resultados positivos dessa aliança e despertando em seus alunos uma motivação melhor para a aprendizagem da Matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente o computador é um instrumento valioso no processo de ensino e aprendizagem e, portanto, cabe a nós professores com a cooperação de todos os atores envolvidos no processo utilizá-lo de forma coerente com uma proposta pedagógica atual e consistente.

De acordo com Milani (2001):

“O computador, símbolo e principal instrumento do avanço tecnológico, não pode mais ser ignorado pela escola. No entanto, o desafio é colocar todo o potencial dessa tecnologia a serviço do aperfeiçoamento do processo educacional, aliando-a ao projeto da escola com objetivo de preparar o futuro cidadão.”

Na sociedade da Informação em que vivemos, é requerida de nós educadores a capacitação profissional e pessoal cada vez melhor e constante de modo que possamos inserir as novidades trazidas pela mesma, no contexto escolar, em prol de uma educação com mais qualidade.

Neste contexto, a sociedade vem solicitando que a formação das pessoas desenvolva o senso crítico, a expressividade, a criatividade, a capacidade de trabalho em grupo, entre outras habilidades. Em consequência, o novo paradigma educacional, hoje em desenvolvimento, sugere que a escola tem de ser, antes de tudo, um espaço “inteligente”, especialmente criado para a aprendizagem, um lugar onde os alunos podem construir os seus conhecimentos de acordo com a maneira individual de aprendizagem de cada um.

A tendência de aprendizagem que emerge é a aprendizagem colaborativa, que favorece o trabalho e a interação em grupo para a compreensão e resolução de problemas, proporcionando não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também as relações sociais.

Com a introdução dos meios informáticos na educação não se pode perder de vista que a aprendizagem tem como sujeitos fundamentais alunos e professores, através do processo ensinar e aprender. Esses meios tecnológicos por si só não garantem aprendizagens, mas podem propiciar a interação entre esses sujeitos da aprendizagem, ampliando a condição de comunicação entre eles e o contexto.

O desafio maior que temos na educação é a construção de propostas de ensino que rompam com fórmulas prontas e que gerem desafios cognitivos aos alunos ou docentes. No que se refere à formação para a utilização das Tecnologias Informáticas, é preciso estar atento à superação do enfoque instrumental, que prepara unicamente para a aplicação, para o uso técnico, sem proporcionar um domínio consciente acerca da utilização das mesmas na sua prática diária.

Portanto, pretende-se caracterizar a importância e o efeito positivo que as novas tecnologias podem influenciar na Educação Matemática na sociedade atual, que é caracterizada pela sociedade da informação, de bases tecnológicas, com mudanças contínuas e em ritmo acelerado.

Não é mais possível ignorar as alterações que as tecnologias da informação e da comunicação provocam na maneira como os sujeitos vêem e apreendem o mundo, bem como não nos é mais possível ignorar o potencial pedagógico que tais tecnologias apresentam quando incorporadas à educação como um todo.

O computador é neste processo um instrumento de grande valor, cabendo às escolas utilizá-lo de forma coerente com uma proposta pedagógica atual e consistente que torne o processo ensino-aprendizagem cada vez mais motivador e que possa também, contribuir para que o aluno transforme seus pensamentos, desenvolva atividades criativas, compreenda conceitos, reflita sobre eles e, conseqüentemente, crie novos significados.

Como se dá a incorporação do conhecimento matemático? A resposta a esta pergunta é certamente o ponto principal de qualquer discussão entre os educadores matemáticos, pois a forma como o educador desencadeia suas ações pedagógicas está impregnada pela concepção que o mesmo tem sobre este tema. Um dos maiores problemas enfrentados na educação decorre do fato de que muitos professores considerarem os conceitos matemáticos como objetos prontos, não percebendo que estes conceitos devem ser construídos pelos alunos.

Cabe ao professor ser o mediador no processo de aprendizagem, criando oportunidade que envolva situação de problema, introduzindo novas informações, desenvolvendo condições para o avanço das estruturas de compreensão da realidade. O aluno precisa ser motivado a envolver-se ativamente nesse processo, construindo o seu conhecimento a partir de diversas interações, ele é o sujeito ativo que usa experiência e conhecimento para resolver problemas utilizando o computador, ou seja, as atividades devem ser abertas, abrindo a possibilidade de os alunos estabelecerem suas próprias estratégias.

Quando o aluno coloca-se como sujeito ativo, investigando, explorando, orientado por um professor preparado para colocar-se na postura de mediador, a incorporação e materialização dos conceitos será simplesmente uma consequência do processo de ensino-aprendizagem.

Para que os ambientes de aprendizagem baseado em computadores venham a possibilitar ganhos pedagógicos é necessário que sejam realizadas atividades fundamentais no processo de desenvolvimento do conhecimento. O professor deve compreender o significado do processo de aprendizagem através da construção do conhecimento, ter pleno domínio do conteúdo que está sendo abordado e conhecer as possibilidades dos softwares utilizados para, então, poder acompanhar o aluno nesse ambiente e intervir adequadamente quando se fizer necessário.

Dependendo do ambiente informatizado escolhido, o professor pode rever o caminho trilhado pelo aluno e, assim, identificar em que momento ele se afastou

do objetivo pretendido, discutindo com o mesmo o que o levou a fazer tais escolhas e o ajudando a refazer o pensamento de modo a definir um novo rumo.

De acordo com Valente:

“O uso do computador permite a realização do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição, no qual novos conhecimentos podem ser adquiridos na fase da depuração. Quando uma determinada ideia não produz os resultados esperados, ela deve ser burilada, depurada ou incrementada com novos conceitos ou novas estratégias. Esse incremento constitui novos conhecimentos, que são construídos pelo aluno”. (VALENTE, 1999).

Com isso, observa-se que a matemática auxilia o desenvolvimento de novas tecnologias que contribuirão no melhor entendimento dos assuntos envolvidos nesta disciplina.

Logo o uso da tecnologia para o conhecimento matemático é fundamental no processo de ensino da Matemática e estas novas tecnologias aliadas aos conceitos e definições da Matemática, possibilitarão aos alunos a construção de conhecimentos e saberes matemáticos junto com professor, onde este será um facilitador e motivador do processo de construção do conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORBA, Marcelo C. **Tecnologias Informáticas na Educação Matemática e Reorganização do pensamento**. In BICUDO, M. A. V. (Org). Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

_____, Marcelo C; PENTEADO, Miriam G. **Informática e Educação Matemática**. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

BRASIL, MEC/SEF. **Parâmetros curriculares nacionais**. Ministério da Educação. Brasília, 1997.

_____**Programa Nacional de Informática na Educação**: Proinfo – Diretrizes. Brasília: MEC/SEED, 1997.

D'AMBROSIO, U. **“História da Matemática e Educação”**. 1º ed. Campinas, SP: 1996.p. 7- 17

FONSECA, Sonia Maria H. da P; FONSECA, João José Saraiva da. **Módulo Novas Tecnologias em Educação**. Fortaleza: FGF, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança**: Um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

_____**Paulo. Educação como prática da liberdade**. 25ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.b.

_____, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 15. ed. Coleção leitura. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GADOTTI, Moacir. **Concepção dialética de educação**: um estudo introdutório. 12ª ed. Ver. São Paulo: Cortez, 2001.a.

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV117_MDI_SA19_ID3405_04072018093352.pdf O USO DA INFOMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA Clinton André Merlo e Raquel Trindade de Assisf.

http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/8119_3630_ID.pdf

<https://secure.upf.br/pdf/2008MarinezSiveris.pdf>

LÈVY, Pierre. **Cibercultura**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2000.

MILANI, E. (2001). **A informática e a comunicação matemática**. Em K. S. Smole& M. I. Diniz (orgs.), Porto Alegre: Artmed.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e democracia**. 34ª edição revista. Coleção Polêmicas do nosso tempo; 81. Campinas: Autores Associados, 2001. Vol. 5

VALENTE, J. A., **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: Unicamp/NIED, 1999.

_____, J. A., (Org.) **Formação de educadores para o uso da informática na escola**. Unicamp, 2003.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. **A Formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

Graduado em Ciências Econômicas pela UFC. Licenciatura em Pedagogia pela UECE. Licenciatura em Matemática pela CLARETIANO com especialização em Gestão da Educação Pública pela UFJF. Ensino da Matemática pela FGF.
Professor da Rede Pública do Estado do Ceará desde 1995.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

ISSN: 1518-0517

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil